

**ANTIQA BUYUMLAR VA SAN'AT ASARLARI AUKSION (KIM OSHDI)
SAVDOLARINI SUN'YI INTELLEKT ORQALI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.**

Xalmirzayev Ozodbek Abdurasulovich
ADPI o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356889>

ozodhalmirzaev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada dunyoning ko'plab mamlakatlarida tashkil etilayotgan antiqa buyumlar va san'at asarlari aukcion savdolari, savdolarining rivojlanish tarixi, savdolarini tashkil etishning asosiy maqsadlari, aukcion savdolarining xalqaro savdo va iqtisodiy aloqalardagi ahamiyati, antiqa buyumlar va san'at asarlarining aukcion savdosini sun'iy intellekt orqali tashkil etish va rivojlantirish natijasida asar yaratuvchilarining dunyo bozorida o'z o'rinlariga ega bo'lishlarini ta'minlash va shu orqali qo'shimcha ish o'rinlar yaratish, moddiy va moliyaviy jihatdan ularning rivojlanishi haqida yoritilgan. Bundan tashqari, san'at asarlari jamiyat madaniyatining rivojlanishidagi ahamiyati ta'kidlangan. Shuningdek, O'zbekistonda antiqa buyumlar va san'at asarlari aukcion savdolarini rivojlantirish zamon talabi ekanligi yoritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются аукционные продажи антиквариата и произведений искусства, организованные во многих странах мира, история развития продаж, основные цели организации продаж, значение аукционных продаж в международных торгово-экономических отношениях, а также организация и развитие аукционных продаж антиквариата и произведений искусства посредством искусственного интеллекта, обеспечивающего создателям произведений искусства свое место на мировом рынке, тем самым создавая дополнительные рабочие места, и их материальное и финансовое развитие. Кроме того, подчеркивается значение произведений искусства в развитии культуры общества. Также было отмечено, что развитие аукционной торговли антиквариатом и произведениями искусства в Узбекистане является насущной необходимостью.

Abstract: This article discusses the auction sales of antiques and works of art organized in many countries of the world, the history of the development of sales, the main goals of organizing sales, the importance of auction sales in international trade and economic relations, the organization and development of auction sales of antiques and works of art through artificial intelligence, ensuring that creators of works of art have their place in the world market, and thereby creating additional jobs, and their material and financial development. In addition, the importance of works of art in the development of the culture of society is emphasized. It is also highlighted that the development of auction sales of antiques and works of art in Uzbekistan is a requirement of the time.

Kalit so'zlar: Aukcion, antiqa buyumlar, san'at asarlar, Christie's, Sotheby's, Heritage Auctions, Phillips, Bonhams.

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda antiqa buyumlar, san'at asarlar aukcion savdo tashkilotchilari hozirgi kunda judayam ko'p, biz ulardan eng etakchilariga etiborimizni qaratamiz, quyida dunyodagi eng yaxshi rivojlangan antiqa buyumlar va san'at asarlari aukcion savdo tashkilotchilari haqida misollar keltiramiz.

Christie's — 1766 yilda Jeyms Kristi tomonidan asos solingan Britaniya auktsion uyidir, uning asosiy binolari King Street, Sent Jeyms, Londonda joylashgan. Nyu-York, Parij, Gonkong, Milan, Amsterdam, Jeneva, Shanxay va Dubayda qo'shimcha ko'rgazma zallari mavjud. 2023 yil holatiga ko'ra, Christie's ga qarashli bo'lgan dunyoning 46 mamlakatida ofis va savdo xonalari bor. Ular har yili tasviriy va amaliy san'at, zargarlik buyumlari, fotografiya, kolleksiya buyumlari, vino va boshqalarni o'z ichiga olgan 80 toifadagi 350 dan ortiq auktsionlarni o'tkazadi. Hozirda Christie's frantsuz milliarderi Fransua Pinoga tegishli xususiy kompaniyadir.

Christie's birgina 2022 yilda 8,4 milliard dollarga san'at va hashamatli buyumlar sotdi, bu har qanday auksion uyi uchun rekorddir. 2017-yil 15-noyabrda Leonardo da Vinchining "Salvator Mundi" kartinasi Nyu-Yorkdagi Christie's kimoshdi savdosida Saudiya shahzodasi Badr bin Abdulloh Al Saudga 450 million dollarga sotildi, bu rasm uchun to'langan eng yuqori narxga aylandi.

Christie's kimoshdi uyi jahon san'at bozorining yetakchisi bo'lib, uning umumiy daromadi 2017 yilning o'zidayoq 6,6 milliard dollarni tashkil etgan. Sotheby's auksion uyi bilan birgalikda uning ulushi antiqa buyumlar va san'at buyumlari auksion savdosi bo'yicha jahon bozorining 90 foizini qamrab olgan.

Christie's auksion savdo tashkilotchisi hizmati uchun, ixtiyorida qoladigan komission to'lovlar miqdori, har bir auksionda sotilayotgan lotdan quyidagicha miqdorda belgilanadi:

2008 yildan 2013 yilgacha;

- 50 000 dollargacha bo'lgan summalar uchun 25 foiz,
- 50 001 dollardan 1 million dollargacha bo'lgan summalar uchun 20 foiz,
- 1 million +1 dollardan yuqori bo'lgan summalar uchun 12 foiz.

2013 yildan to hozirgacha;

- 75 000 dollargacha bo'lgan summalar uchun 25 foiz,
- 75 001 dollardan 1,5 million dollargacha bo'lgan summalar uchun 20 foiz,
- 1,5 million +1 dollardan yuqori bo'lgan summalar uchun 12 foiz.

Sotheby's -1744-yil 11-martda Londonda kitob sotuvchisi Samuel Beyker tomonidan asos solingan (Sotheby'sdan oldin dunyoda atigi uchta Shvetsiya auksion uyi tashkil etilgan edi). Kompaniyaning nomi Samuel Beykerning jiyani Jon Sotheby (1740-1807) familiyasidan kelib chiqqan. 1955 yilda Nyu-York, Parij, Los-Anjeles, Syurix, Toronto, Melburn, Myunxen, Edinburg, Yoxannesburg, Xyuston va Florensiyada ham filiallari ochilgan. 1977 yilda Sotheby's aksiyalari ommaga chiqdi, bu kompaniya kapitallashuvining sezilarli o'sishiga yordam berdi. 1980-yillarning boshlariga kelib, Sotheby's sanoat inqirozining boshlanishi tufayli deyarli bankrot bo'ldi. 2019-yil iyun oyida, 275-yillik faoliyatida, Sotheby's auksion uyi xususiylashtirildi, uni fransuz mediamagnat Patrik Drahi sotib olgan. Bitim qiymati 3,7 milliard dollarni tashkil etgan. Uni Amerikaning maxsus yaratilgan BidFair US kompaniyasi boshqaradi.

2007 yil may oyida Sotheby's Rossiyada sho"ba korxonasini ochgan birinchi xalqaro kim oshdi savdosi uyi bo'ldi (OOO Sotheby's Rossiya va MDH), Birinchi bosh direktor Mixail Kamenskiy 2007 - 2016 yilgacha ishlagan. U ketganidan keyin Irina Stepanova yangi direktor bo'ldi. Sotheby's Rossiya juda ko'p sonli badiiy va madaniy boyliklarni, xususan, Rostropovich-Vishnevskaya to'plamini va Andrey Tarkovskiy arxivini Rossiyaga qaytarishga yordam berdi.

Heritage Auctions - 1976-yilda kolleksioner Stiv Ivey tomonidan tashkil etilgan bo'lib, Texasning Dallas shahrida joylashgan Amerika ko'p millatli auksion uyi. Heritage numizmatik kolleksiyalar, komikslar, tasviriy san'at, kitoblar, hashamatli aksessuarlar, ko'chmas mulk va kino, musiqa, tarix va sportga oid yodgorliklarni sotuvchi kimoshdi savdosi hisoblanadi. 1982 yilda Heritage Auctions ikki kolleksioner Stiv Ivey va Jim Xelperin o'rtasida teng huquqli hamkorlikka aylandi. 1967 yilda Ivey Texas universitetini tashlab, Steve Ivy Rare Coin Co-ni tashkil qildi. 1971-yilda Garvard universitetining birinchi kursida o'qib yurgan Halperin esa Nyu-England noyob tangalar galereyasiga asos solgan. Keyinchalik u o'qishni tashlab ketdi. Bu ikki erkak ko'pincha sanoat ko'rgazmalarida va kim oshdi savdolarida yo'llari kesishgan. 1982 yilda Xelperin Bostondagi biznesini sotib, Dallasga ko'chib o'tdi va Iveyga qo'shildi. U hozirda Heritage kompaniyasining Yevropadagi operatsiyalarining bir qismini boshqarayotgan hamkori Mark Emorini birga olib keldi. 1986 yilda Greg Rohan qo'shildi. Ivey, Halperin, Rohan va Emorydan tashqari, firma yana to'rtta hamkorni o'z ichiga oldi ular Pol Minshall, Rayan Carroll, Todd Imhof va Christiano Birrenbachlar edi. 1996 yilda Heritage Auctions onlayn tanga auksionlarini osonlashtiradigan veb-saytni ishga tushirdi. Ushbu onlayn platforma kompaniya uchun potentsial sotuvchilar va xaridorlar doirasini sezilarli darajada kengaytirdi. Xalperinning rahbarligidan so'ng Heritage o'z biznesini numizmatikadan tashqari kolleksiyalarni ham qo'shish uchun kengaytirish choralari ko'rdi. Ushbu

diversifikatsiya 2001 yilda komikslar kim oshdi savdosidan boshlandi. Keyinchalik, 2003 yilda kompaniya esdalik bo'limi ochdi, u o'zining navbatdagi auktsionidan taxminan 2 million dollarga ishladi. 2000-yillarning o'rtalarida Heritage Auctions musiqa, o'yin-kulgi va kino yodgorliklari bozoriga kirdi. 2006 yilning apreliga kelib, kim oshdi savdosi uyi allaqachon taniqli aktyorlar, musiqachilar, rejissyorlar va kino sanoatining boshqa arboblari tegishli bo'lgan kolleksiyalarni o'z ichiga olgan. U kegingi kim oshdi savdosini o'tkazdi. Ushbu auktsionlarda tarixdagi eng mashhur filmlar va teleseriallardan turli rekvizitlar, to'plamlar va liboslar to'plami namoyish etildi. Bundan tashqari, turli musiqachilarga tegishli shaxsiy buyumlar ham ushbu auktsionlarning bir qismi edi. 2010-yilda Heritage o'zining hashamatli tovarlar bo'limini ishga tushirdi, u zargarlik buyumlari, sumkalar va boshqa aksessuarlarni o'z ichiga oladi. Ayrim hollarda, bu auktsionlarning nodir buyumlari ikki yuz ming dollardan ko'proqqa sotilgan. 2013 yilga kelib, kim oshdi savdosi uyi zamonaviy san'atni, jumladan Pablo Pikasso, Endi Uorxol, Joan Mitchell va Edvard Ruscha kabi rassomlarning asarlarini ham kim oshdi savdosiga qo'ygan. Heritage Auctions 2022-yilda 1,45 milliard dollardan oshiq ajoyib sotuvga erishgan. Bundan tashqari Heritage Auctions, Nobel tinchlik mukofoti sovrindori Dmitriy Muratov sharafiga 103,5 million dollar yig'gan xayriya auktsioni tashkil etgan va ushbu mablag'larning barchasi qochqinlarga yordam berish bo'yicha insonparvarlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun UNICEFga yuborilgan. 2023 yilga kelib Heritage Auctions umumiy savdosi 1,76 milliard dollarni tashkil etgan G'arb auktsion uylari orasida uchinchi o'rinni egalladi. 2020-yil 1-iyun kuni Heritage Auctions Dallas hududidagi uchta joyni Dallas-Fort-Uort xalqaro aeroporti yaqinidagi West Airport Freeway va Valley View Laneni birlashtirib, Dallasning shimoli-g'arbiy burchagida joylashgan yangi dunyo shtab-kvartirasiga asos soldi, 160 000 kvadrat futlik ob'ektga kompaniyaning 600 nafar xodimidan 450 nafarini joylashtirilgan. Kompaniyaning Nyu-York shahridagi ofislari Park Avenueda joylashgan. Uning Nyu-York shahridagi faoliyati asosan tasviriy san'at sanoatiga qaratilgan. Heritage kompaniyasining Beverli-Xillzda (Kaliforniya) G'arbiy sohildagi filiali Olimpiya bulvarida joylashgan. 2011-yilda Heritage Kaliforniyaning San-Fransisko shahridagi Greg Martin Auctions kompaniyasini sotib oldi va kim oshdi savdosi uyining qurol va qurollarga ixtisoslashgan bo'linmasini tashkil qildi. Heritage 2015 yilda Gonkongda o'z vakolatxonasini ochish orqali o'z faoliyatini kengaytirdi. 2017 yilning bahorida kompaniya Palm-Bichdagi ofislari bilan Florida shtatidagi filialini ochdi. 2017-yil yanvar oyida kompaniya Chikagoda ofis ochdi, shuningdek, 2017-yilda Londonda yangi ofis ochdi. 2015 yilda Heritage Auctions Gollandiyaning IJsselstein shahrida joylashgan MPO-ni sotib oldi. MPO bilan birlashishi tufayli Heritage Auktsions Belgiyada Bryusselning chekkasida Zaventemda joylashgan ofisiga ega bo'ldi.

Phillips - 1796 yilda Jeyms Kristining xizmatchisi bo'lgan Garri Fillips tomonidan asos solingan. Joylashgan joyi London, Buyuk Britaniya. Phillips London, Nyu-York, Jeneva, Berlin, Bryussel, Los-Anjeles, Milan, Myunxen va Parijda ofislari mavjud bo'lgan zamonaviy san'at olamidagi eng mashhur auktsion uylaridan biri. Nyu-York, London va Jenevada zamonaviy san'at, fotografiya, dizayn va zargarlik sohalarida auktsionlar o'tkazadi. Phillips shuningdek, maslahat xizmatlarini ham ko'rsatadi jumladan, shaxsiy kolleksiyalarni ishlab chiqishni ham taqdim etadi. 1970-yillarda Fillips xalqaro maydonga chiqdi va Sotheby's va Christie'sdan keyin uchinchi o'rinni egalladi. 1990-yillarning oxiriga kelib, Phillips Auction House Jeneva, Nyu-York, Tsyurix va idneyda auktsion uylariga ega edi. 2008 yilda hashamatli tovarlarni sotishga ixtisoslashgan Rossiyaning Mercury Group kompaniyasi tomonidan sotib olindi. **Bonhams** - 1793 yilda antikvar bosma sotuvchi Tomas Dodd kitob mutaxassisi Valter Bonham bilan hamkorlik qilganida tashkil etilgan. Kompaniya kengayib, 1850-yillarga kelib antiqa buyumlarning barcha toifalari, jumladan zargarlik buyumlari, chinni buyumlar, mebellar, qurol-yarog'lar va zirhlar va sharob bilan shug'ullana boshlagan. Bugungi kunda san'at asarlari, antiqa buyumlar va avtomobillar bilan shug'ullanadi. 2013-yildan to hozirga qadar Bonhams Bosh shtab-kvartirasi Buyuk Britaniyaning London, 101 New Bond Streetda o'zining yangi bosh qarorgohini tashkil etgan. 2015-yilda u Knightsbridge savdo markazining yetti xonali rekonstruksiyasini yakunladi, 2016 yilda Bonhams o'zining birinchi onlayn auktsionini o'tkazdi. 25 mamlakatda butun dunyo bo'ylab ofislari va mintaqaviy vakillariga ega. Hozirgi kundagi egasi

Britaniyaning Epiris xususiy sarmoya kompaniyasi hisoblanadi, unda ishlovchi xodimlar soni 1200 nafarni tashkil etadi (2024 y. holatiga) London, Parij, Nyu-York, San-Fransisko, Los-Anjeles, Gonkong, Sidney, Bukovskis, Stokgolm, Xelsinki, Bruun Rasmussen, Kopengagen, Boston, Cornette de Saint Cyr da san'at asarlari, avtomobillar, antiqa kolleksiyalar auksion savdosini sotuvini o'tkazib kelmoqdalar.

Poli auksion - 2005 yil 1 iyulda tashkil etilgan bo'lib, manzili Xitoy, Pekin. U China Poly Group davlat konglomerati tarkibiga kiradi. Gonkong, Makao, Tayvanning Taypey, Yaponiyaning Tokio, AQShning Nyu-Yorkida rasmiy vakolatxonalar mavjud. 2005 yil noyabr oyida Poly auksion Pekinda birinchi yirik kimoshdi savdosini o'tkazdi. Lotalar orasida taniqli xitoylik rassomlarning rasmlari bor edi. Hozirda dunyodagi eng tez rivojlanayotgan auksion uyi sifatida tan olingan. Poly auksion faoliyati asosan Xitoy san'at asarlarini sotish bilan cheklanadi, gap faqat an'anaviy tasviriy san'at haqida emas, kim-oshdi savdosiga xattotlik durdonalari, kulolchilik, nodir kitoblar va qo'lyozmalar, zargarlik buyumlari va boshqalar ham qo'yiladi. Lotlar orasida g'arb vinolarini ham topish mumkin.

"Art Vernissage" auksion – 2023 yil 24 aprel kuni ilk bor O'zbekistonda ochilgan auksion uyida san'at asarlarini auksion savdosi o'tkazildi. Birinchi auksionga O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan tasviriy san'at namoyondalarining san'at asarlari qo'yildi. Ular ichida Viktor Ufimsev, Usto Mo'min (Aleksandr Nikolayev), O'ral Tansiqboyev kabi rassomlar bor. "Ko'p yillar respublikada san'at asarlarini baholash metodikasi va baholash tashkilotlari bo'lmagani sababli san'at asarlari bozori rivojlanmadi va shakllanmadi. Natijada ko'plab iqtidorli yoshlar, bo'lajak yetuk rassom, xaykaltarosh va ustalar boshqa sohalarda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mazkur vaziyatni o'zgartirish, san'at vakillarining orzusini ro'yobga chiqarish maqsadida bizning kompaniya ilk tashabbus bilan chiqdi", - dedi mutaxassis.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, Christie's va Sotheby's auksion uylarida mutaxassis sifatida ishlayotgan fan nomzodlari bor. Ba'zilar yirik muzeylarga kurator bo'lishgan, yana ba'zilar kurator bo'lish uchun ketishgan, boshqalari esa gallareyalarda o'n yillik tajribaga ega. Bu erda bir necha yillar davomida sohaning kuchli mutahassislari ishlagan va etishib chiqqan, bir necha yillar davomida sohaning taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi uziga hos maktab yaratilgan desak to'g'ri bo'lar edi.

Ko'pgina kichik auksion uylarida barcha "Yevropa san'ati" uchun mas'ul bo'lgan bitta mutaxassis ishlaydi, Sotheby's va Christie'sda esa turli davrlar uchun mutaxassislar mavjud, shuning uchun ular xatolarga kamroq moyil, ularda materiallarning haqiqiylikini baholash uchun texnik tahlillarni amalga oshiradigan restavratorlar mavjud, ular faqat ko'rish orqali tekshirishga tayanmaydilar.

Ko'pgina antiqa buyumlar va san'at auksion savdo tashkilotchilari komission to'lovlari bolg'a narxining baland yoki pastligiga qarab 28% dan 14,5 foizigacha o'zgarib turadi. Xayriya auksionlarida esa xayriya tashkilotlari va jamoatchilik auksiondan tushgan pulning 100 foizini oladi deb o'ylashadi, lekin auksion savdo tashkilotchilari tomonidan masalan Bonhams, savdodan tushgan barcha tushumlar xayriya ishlariga yo'naltirilishini e'lon qildi, so'ngra haqiqatda to'langan pulning 25 foizini o'zida komission to'lov sifatida qolishini tan oldi, bu borada Flog It kompaniyasining antiqa buyumlar bo'yicha mutaxassisi Charlz Xanson teledasturlarning birida shunday degan: "Agar kim oshdi savdosi uyi barcha tushum xayriyaga ketadi desa va u xayriya auksioni sifatida e'lon qilinsa, bolg'a urilganda buyum qanchaga sotilishidan qat'iy nazar, xayriya tashkiloti xaridor to'lagan to'liq miqdorni olishi kerak".

Dunyoning ko'plab mamlakatlarida antiqa buyumlar va san'at asarlari auksion savdo tashkilotchilari mavjud bo'lib, ular onlayn va offlayn ko'rinishda savdolarini tashkil etadilar. Yirik antiqa buyumlar va san'at asarlari auksion savdolari tajribasiga nazar solsak, ular odatda:

- offlayn ko'rinishdagi auksionlarni, auksionning inglizcha va gollandcha turidan foydalangan holda tashkil etadi. Buning sababi shundaki, antiqa buyumlar va san'at asarlarining auksion savdolarini offlayn ko'rinishda tashkil qilganda, inglizcha va gollandcha turidan foydalanish ancha

samarali hisoblanadi, odatda bunday auksionlarda, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan mashhur asarlar va antiqa buyumlar yuqori baholarga sotiladi;

- onlayn ko'rinishdagi antiqa buyumlar va san'at asarlarining auksion savdolari, inglizcha va muxirlangan birinchi narx formatidan foydalangan holda tashkil etiladi. Buning sababi, onlayn ko'rinishda tashkil qilganda inglizcha va muxirlangan birinchi narx formatidan foydalanish ancha samarali hisoblanadi, odatda bunday auksionlarda tarixiy ahamiyati kamroq bo'lgan, unchalik mashhur bo'lmagan va yangi antiqa buyumlar, san'at asarlari sotiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, antiqa buyumlar va san'at asarlari auksion savdolarini tashkil etishda dunyoda keng tarqalgan 4 xil (ingliz, golland, birinchi muxirlangan narx, vickrey)savdo formatlarining barchasidan keng foydalanish orqali yuqori baholarga sotishga erishilmoqda.

O'zbekistonda antiqa buyumlar va sanat asarlari auksion savdolari sohasi yaxshi rivojlanmagan. Ushbu sohani rivojlantirish uchun eng avvalo sohaga oid huquqiy ba'zani joriy etish kerak. Boshqa sohalarda qo'llanilayotgan auksion savdolar asosan ingliz auksion formatidan foydalangan holda tashkillashtirilib kelinmoqda, auksionning boshqa formatlaridan unchalik keng foydalanilmaydi.

Savdoga ob'ekt qo'yilgach uni ommaviy axborot vositalarida reklama targ'ibot qilish vaqti O'zbekiston respublikasi fuqarolik kodeksining 380-moddasi bilan aniq belgilab qo'yilgan, ko'deksda, mol-mulk savdo kuniga qadar ommaviy axborot vositalari orqali 30 kun elonda turishi, shundan so'ng savdo tashkil qilinishi belgilangan, bu esa ba'zi bir tez sotilishi va istemolga yo'naltirilishi kerak bo'lgan ob'ektlarning xususiyatlariga mos kelmaydi Sodda qilib aytganda fuqarolik kodeksining 380-moddasi ko'proq ko'chmas mulklarning auksion savdolarini tashkil etishga ko'proq mos keladi.

Antiqa buyumlar va san'at asarlari auksion savdolarining ikkilamchi bozorini keng rivojlantirish maqsadida mol-mulk egasi tomonidan 4 tala formatdagi auksionlarning istalgan turidan erkin foydalansa va savdoda turish muddatini ixtiyoriy belgilasa ikkilamchi bozorni ravnaq topishiga tutki bo'lar edi. Zero konstitutsiyamizda xususiy mulk dahlsizligi belgilangan bo'lib, unga ko'ra mulk egasi savdo formatini va shartlarini erkin va ixtiyoriy tanlamog'i kerak.

Bundan tashqari, auksion savdo tashkilotchilari uchun davlat tomonidan o'rnatilgan qat'iy daromad solig'i stavkasi mavjud bo'lib u 33 % miqdorida belgilangan, bu ham sohani yangi ekanligini hisobga olsak, rivojlanishi uchun to'siq bo'la oladi. Dastlabki yillar uchun imtiyoz berish maqsadga muvofiq.

Shuningdek, O'zbekistonda tarixiy ahamiyatga ega asarlarni sotish ham qonunan ta'qiqlab qo'yilgan, davlat ahamiyatiga ega bo'lgan, sotilishi ta'qiqlangan san'at asarlari yagona reestrini joriy etish maqsadga muvofiq, shu orqali reestrda kiritilmagan shaxsiy va xususiy tarixiy antiqa buyumlar, san'at asarlarini sotish, sotib olish bozorini shakllantirish orqali ikkilamchi bozorni rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'lar edi, ammo bizning asosiy maqsadimiz yangi antiqa buyumlarni va san'at asarlarini auksion bozorini rivojlantirish orqali mahalliy hunarmandlarimizning bandligini ta'minlash, ularni jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lishlari uchun keng yo'l ochish, horijiy valyutalarni davlatimizga kirib kelishini shu yo'l orqali ko'paytirishdir.

Yuqoridagilardan tashqari 2017-yil 1-iyundan e'tiboran O'zbekiston respublikasida, tadbirkorlarga o'zlari ishlab chiqargan tovarlarni, umumiy summasi 100 ming AQSh dollari ekvivalentidan oshmaydigan shartnomalar asosida, chet el valyutasida oldindan to'lovsiz, akkreditiv ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijoriy xavflardan sug'urta polisiz eksportga chiqarishga ruxsat berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan eksport bojiga imtiyozlar berilyapti va bu sohani rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, antiqa buyumlar va san'at asarlarni onlayn sotib olgan chet eldagi mijozlarga to'la va but holatda etkazib berish masalasi ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.05.2019 yildagi PF-5721-son "O'zbekiston Respublikasida zargarlik tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni bilan bog'liq bo'lgan 2022 yil 7 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoev 1 dekabrda jismoniy shaxslarga

10 ming dollargacha bo'lgan zargarlik buyumlarini chetga olib chiqishga ruxsat berishni topshirgan edi. 2024 yil 19 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevga zargarlik sanoatini yanada rivojlantirish, zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish va sotish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, tayyor mahsulotlar eksportini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar taqdimot qilindi. Yurtimizda zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish uchun juda katta salohiyat bor. Davlatimiz rahbari mamlakatimizda qazib olinayotgan oltinning atigi 6 foizi qayta ishlanib, bor-yo'g'i 78 million dollarlik eksport bo'layotganini qayd etib, tadbirkorlar uchun alohida sharoitlarga ega zargarlik zonalarini tashkil qilinishi, sohaga xomashyo yetkazish, mutaxassis tayyorlash, ishlab chiqarish zanjiri va sotish tizimini butunlay qayta ko'rib chiqish muhimligini ta'kidlagan edi. Davlatimiz rahbarining bu boradagi siyosati ham antiqa buyumlar va san'at asarlarining muhim qismi bo'lgan zargarlik buyumlariga oid auksion savdolarini rivojlantirishga muhim omil bo'ladi.

Antiqa buyumlar va san'at asarlari auksion savdolari, hozirgi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda bundan 250 - 300 yil oldin boshlangan va bugungi kunga qadar yaxshi rivojlanib kelmoqda, ta'bir joiz bo'lsa aytish kerakki, dunyoda eng yaxshi rivojlangan auksion savdolar bu antiqa buyumlar va san'at asarlari auksionidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupov R.H. Raqamli iqtisodiyot asoslari: Darslik, – T.: TMI, 2020. – 575 B.
2. Shodmonov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik, – T.: “LESSON PRESS”, 2021. – 768 B.
3. O'zbekiston respublikasining Fuqarolik kodeksi 380-moddasi.
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Christie%27s> 11.12.2024
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81> 11.12.2024
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%81> 10.12.2024
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_Auctions 28.12.2024
8. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81_\(%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81_(%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD)) 12.12.2024
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Bonhams> 28.12.2024
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Poly_Auction#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B 29.12.2024
11. Endi auksionga qo'yilgan O'zbekistondagi san'at asarlarini onlayn sotib olish mumkin 29.12.2024
12. https://www.reddit.com/r/MuseumPros/comments/16187vo/bonhams_christies_sothebys_w_hats_the_difference/?rdt=60444 29.12.2024
13. <https://www.theguardian.com/society/article/2024/jul/07/top-uk-auction-house-told-to-stop-taking-buyers-premium-for-charity-sales> 29.12.2024
14. <https://daryo.uz/k/2017/09/08/bojxona-oldindan-tolov-tushumning-50-foizi-taqiqlangan-mahsulot-eksporti-aksiz-soligi-va-farmatsevtika-bojlari> 03.01.2025y
15. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/10/31/jewelry/> 03.01.2025y. Manba Gazeta.uz
16. <https://president.uz/uz/lists/view/7329> 03.01.2025y